

La transformation Digitale au service de la communication interne : Étude exploratoire sur la stratégie du changement digital des entreprises Marocains

Digital transformation at the service of internal communication: Exploratory study on the digital change strategy of Moroccan companies

Hajar Slimani, (Enseignant Chercheur)

Laboratoire LEREMCE,

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion,

Université Moulay Ismaïl de Meknès, Maroc

Ahmed Benjelloun, (Enseignant Chercheur)

Laboratoire LAREMEF

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Fès

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Maroc

Adresse de correspondance :	ENCG USMBA, UMI Maroc- Meknès, Fès 30000, 05 35 62 29 32. 5 35 46 70 85 h.slimani@umi.ac.ma
Déclaration de divulgation :	Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude
Conflit d'intérêts :	Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts.
Citer cet article	Slimani, H., & Benjelloun, A. (2021). Digital transformation at the service of internal communication : Exploratory study on the digital change strategy of Moroccan companies. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 2(1), 301-312. https://doi.org/10.5281/zenodo.4474493

DOI: 10.5281/zenodo.4474493

Published online: January 29, 2021

Copyright © 2021 – IJAFAME

La transformation Digitale au service de la communication interne : Étude exploratoire sur la stratégie du changement digital des entreprises Marocains

Digital transformation at the service of internal communication: Exploratory study on the digital change strategy of Moroccan companies

Résumé :

Durant cette période de crise sanitaire, les dirigeants des entreprises comme les employés ont été mis à l'épreuve et ont pris conscience de l'importance de la communication et de son rôle. En effet, Ils ont été poussés à adapter leurs stratégies de communication à de nombreux défis afin de faire face au changement et à rechercher une meilleure synergie des moyens de communication déployés afin d'unifier le message adressé.

C'est dans ce sens que les entreprises ont ressenti l'importance de la transformation digitale qui est devenue aujourd'hui un enjeu majeur pour la réussite de leurs stratégies de communication. On parle donc des réseaux sociaux, du mobile, des NTIC, les data, l'hyper communication. Tout cela a été ancré dans la réalité des collaborateurs et ainsi que des clients.

C'est une nouvelle ère numérique qui peut être intégrée à la fois dans la communication externe que dans la communication interne.

Cette communication cherche à étudier comment l'entreprise marocaine a pu s'adapter et gérer le changement afin de faciliter la transformation digitale grâce aux méthodes et stratégies de la communication interne.

Mots clés : Communication Interne, Changement Organisationnel, Digital, NTIC

Classification : M3, D83.

Type de l'article : Article théorique

Abstract:

During this period of health crisis, company managers and employees alike were put to the test and became aware of the importance of communication and its role.

Indeed, they have been pushed to adapt their communication strategies to many challenges in order to cope with change and to seek a better synergy of the means of communication deployed in order to unify the message addressed.

It is in this sense that companies have felt the importance of the digital transformation that has become a major challenge for the success of their communication strategies. We are therefore talking about social networks, mobile, NICT, data, hyper communication. All of this has been ingrained in the reality of employees and customers alike.

It is a new digital era that can be integrated into both external and internal communications.

This communication seeks to study how Moroccan companies have been able to adapt and manage change in order to facilitate the digital transformation through the methods and strategy of internal communication.

Key word: Internal Communication, Organizational Change, Digital, NICT

JEL Classification: M3, D83.

Paper type: Theoretical Research.

1. Contexte de la recherche

Actuellement la communication interne est plus indispensable que jamais, à l'heure où chacun cherche à trouver plus de sens dans son travail, à avoir plus de confiance vis-à-vis de son entreprise. La communication interne représente un véritable outil en période de crise, car elle permet à la fois à reconnaître l'importance des collaborateurs et de leur rôle dans la résolution de la crise ainsi que dans le processus de reconstruction.

L'impact de la pandémie a grandement touché tous les secteurs. Les entreprises aujourd'hui cherchent à mettre en place des stratégies luttant contre cette situation déstabilisante en faisant de la communication interne leur priorité. Le challenge actuel de toute entreprise sera donc de mettre en place de nouvelles formes de pilotage, de management et de stratégie innovante, et de placer ainsi la communication interne au cœur de son dispositif en l'adaptant à ses besoins spécifiques et au développement du marché.

1.1. La communication interne et transformation digitale

La communication interne et la transformation digitale ont transformé les habitudes des entreprises et le digital est devenu au cœur d'une nouvelle économie fondée essentiellement sur les innovations numériques. On peut citer dans ce sens le concept de « *l'information en réseau* » évoqué par Benckler en 2009 qui signifie : « L'instauration d'un environnement communicationnel basé sur l'utilisation de processeurs bon marché, dotés de capacités de calcul élevées, interconnectés au sein d'un réseau omniprésent associé généralement à Internet ». Cela a permis aux entreprises d'alléger leurs structures techniques en vue d'accélérer le traitement de l'information et de faire face à cette crise sanitaire qui les a beaucoup impactés. En effet, l'utilisation de la norme IP « *internet protocole* » et la numérisation ont entraîné un bouleversement technologique qui a créé de nouveaux modes d'organisation et a instauré de nouveaux défis.

A présent, cette nouvelle ère de numérisation qui considère le digital comme « *une révolution numérique* » offrant la possibilité aux producteurs et aux consommateurs de combiner image et écrit sur un même support a positionné l'information au cœur de l'écosystème marocain, bouleversé par ces changements, les entreprises aujourd'hui se trouvent dans l'obligation de suivre la vague du numérique, tourner vers les NTIC pour créer un avenir radieux.

Dans ce travail, nous allons analyser l'impact du digital sur la stratégie de communication interne des entreprises, analyser cette transformation et montrer les outils conçus pour l'accompagnement des entreprises dans leur mutation vers le monde du numérique.

1.2. Comprendre le changement organisationnel

Les entreprises sont de plus en plus concernées par le changement, celui-ci devient inévitable. On ne cesse de parler de restructuration, réorganisation ou de réorientation. D'évoquer de nouvelles technologies ou de nouvelles formes de distributions de fusion ou d'acquisition, aucune entreprise n'échappe aujourd'hui au changement.

Avant, la problématique du changement se limitait à une question de choix. Il s'agit de trouver la meilleure solution à un problème clairement identifié comme : (une structure plus adaptée à l'organisation, une machine plus performante, un système de contrôle budgétaire plus simple, un système informatique plus fiable ou plus rapide.....). Et en ce qui concerne les employés chargés de la mise en œuvre, la dimension les concernant est complètement oubliée dans le processus du changement, c'est-à-dire que pendant une longue période, la flexibilité de l'entreprise se pose essentiellement en termes financiers, techniques, ou commerciaux.

Par contre, le changement actuel est associé aux vastes mouvements stratégiques des entreprises : (le développement de nouvelles activités, recentrage sur les métiers de base, la mondialisation des activités ...), en plus de la concurrence qui devient de plus en plus vive et

de l'environnement qui est en perpétuelle évolution. Tous ces événements poussent les entreprises à se remettre en question.

Ce que nous qualifions de changement dans l'entreprise peut-être le moyen de passer d'un état actuel à un autre voulu, une situation provisoire ou permanente, déclenché par des éléments internes ou externes. Quel que soit sa nature, ce changement va exiger une déstabilisation de la situation existante et plus celle-ci est stable, plus il sera difficile à réaliser. L'adaptation parfaite devient ici un lourd handicap amenant les entreprises à mobiliser toutes leurs ressources pour exploiter au mieux les conditions du changement dans leur organisme.

Ainsi, le changement peut être considéré sous différentes formes et aspects, mais l'horizon de ce travail se limite à l'organisation considérée comme des systèmes d'action. Nous allons essayer d'approfondir dans ce qui suit le concept du changement organisationnel en tant que phénomène qui accompagne la vie de toute entreprise.

1.3. Communiquer pour impulser le changement

La communication a été définie par LIBAERT (2012) comme « processus d'écoute et d'émission des messages et des signes émis par une organisation à destination de ses différents publics, au renforcement des relations qu'elle entretient avec eux, visant à l'amélioration de son image, à la promotion de ses produits ou de ses services et à la défense de ses intérêts »

Et d'après les travaux d'HENRIET et BONEU en (1990) et ceux plus récents de BRULOIS et CHARPENTIER (2011) nous distinguons cinq grands objectifs de l'activité de la communication interne.

- la compréhension : la communication interne doit permettre aux différents acteurs de connaître l'entreprise, son fonctionnement et sa stratégie.
- la circulation de l'information : la communication doit coordonner la circulation des différents flux informationnels entre les services et les personnes
- la confrontation : vu qu'elle joue le rôle d'intermédiation permettant de faciliter l'échange entre la direction et le personnel
- La cohésion : la communication doit permettre ici d'assembler les collaborateurs autour des symboles et des valeurs de l'entreprise.
- l'évolution : la communication doit trouver l'équilibre entre ce qui fait sens chez les différents acteurs afin de contrôler les échanges entre la direction et le personnel.

A la lecture de ses différentes finalités, nous pouvons comprendre que la communication interne contribue au bon déploiement de la stratégie de l'entreprise. Et tant que le changement représente un élément à part entière de sa stratégie, son rôle sera donc de veiller à son implémentation et sa réussite. D'après KOTLER (1996) et SCHEIN(1995) cette démarche se construit autour de trois grands axes à savoir :

- Développer le sentiment d'urgence : en effet, les salariés changent d'autant plus que s'ils prennent conscience de son importance pour l'avenir de leur métier.
- Diminuer l'anxiété ressentie face au changement : Il s'agit ici de faire face au blocage d'apprentissage qui peut entraver la démarche du changement.
- Construire la confiance : en vers l'organisme en question et sa capacité à gérer ce changement.

Pour atteindre ces différents objectifs, la communication interne doit veiller à multiplier ses canaux, introduire des innovations et maintenir une stratégie performante.

2. Revue de la littérature

Nous assistons aujourd'hui à la création d'un nouveau phénomène au Maroc et partout dans le Monde, connu sous le nom du « *Digital* », et marqué par une popularité croissante des réseaux sociaux qui ont bousculé les modèles traditionnels de la communication établis depuis plus d'un siècle. La littérature sur ce sujet montre qu'avec le développement des technologies

d'information et de communication (NTIC) et le grand succès qu'a connu le développement web, une d'une nouvelle forme de marché innovant se crée. Ce nouveau marché est caractérisé par un échange d'informations entre l'entreprise et ses collaborateurs et l'entreprise et ses clients à travers une plateforme numérique.

Cependant, la stratégie de communication innovante dans les entreprises a suscité l'attention de plusieurs chercheurs, mais peu d'entre eux ont consacré leurs recherches pour analyser le lien entre le changement organisationnel, la stratégie de communication interne et la réussite des projets digitale dans les entreprises marocaines.

1.1. Les études sur l'importance du digital dans les entreprises marocaines

Aujourd'hui, le digital connaît une évolution fulgurante au niveau national et international, il est devenu un outil indispensable pour le développement des entreprises. Selon le dernier rapport du McKinsey (2012) Global Institute, le Maroc figure en tête des pays d'Afrique du nord en termes d'usage d'Internet avec 49% d'internautes en ligne. Et dans le dernier rapport d'Internet society (ISOC) (2018) qui repose en partie sur des chiffres de McKinsey Global Institute, le Maroc enregistre le taux de pénétration d'Internet le plus élevé en Afrique avec un taux de 58.3%.

Dans le cadre du suivi du développement des technologies de l'information (TI), une enquête réalisée par l'ANRT sur l'équipement et l'usage des TI par les ménages et les individus, a dévoilé les résultats suivants :

- Parmi les internautes qui utilisent les réseaux sociaux, 77% y accèdent quotidiennement.
- En milieu urbain, ils sont 80%, contre 68% en milieu rural ;
- La population âgée de 20 à 39 ans et celle de 65 ans et plus accèdent quotidiennement à Internet avec des proportions variant entre 81% et 85,5% ;
- 83,3% des utilisateurs de réseaux sociaux y accèdent quotidiennement via leur téléphone mobile ;
- 50% y consacrent entre 1 à 2 heures par jour.

Une autre étude réalisée par Hootsuite (2018) (plateforme de gestion des réseaux sociaux) et l'agence We are social sur l'usage d'Internet, des réseaux sociaux et du mobile dans le monde a démontré que :

- La moyenne quotidienne d'utilisation d'Internet par les Marocains est de 2 heures et 53 minutes ;
- Le temps passé sur les réseaux sociaux atteint 2 heures et 24 minutes ;
- 74% des usagers pensent par ailleurs que les nouvelles technologies offrent plus d'opportunités que de risques ;

C'est ainsi qu'Internet s'est forgé une place indispensable dans la vie des individus, dans la société et notamment dans le fonctionnement des entreprises. L'investissement dans cet outil est devenu non seulement l'un des moteurs de compétitivité, mais aussi le moyen de secourir les entreprises en faillite et surtout impacté par cette crise sanitaire. Sa combinaison avec les autres technologies existantes a donné naissance à des phénomènes qui ont chamboulé positivement la structure et les habitudes des entreprises comme la digitalisation.

Actuellement, la digitalisation est perçue comme un atout majeur, qui opère sur trois niveaux essentiels à savoir « le business model, le processus métiers et le parcours client » qui sont basés sur trois étapes essentielles BADRIS (2018) :

- L'implication du gouvernement pour mettre en place un cadre réglementaire adéquat
- La mise en place d'un écosystème actif et réactif
- L'optimisation de l'accès aux outils et technologies permettant la transformation digitale

Les entreprises marocaines sont de plus en plus conscientes des enjeux qui accompagnent cette évolution, incitant à répondre à des nouvelles habitudes de consommation et à s'adapter à cette nouvelle culture innovante.

Désormais, il existe d'énormes possibilités et opportunités, où la compétitivité est grandement influencée par ces canaux virtuels. La digitalisation apparaît clairement comme une forte opportunité pour les PME, dans le sens où elle dispose d'une richesse d'informations et offre plusieurs possibilités et opportunités. L'enjeu majeur reste de créer de la valeur ajoutée de cet outil, utiliser son influence et initier à des réflexions stratégiques rentables et efficaces.

1.2. Les outils du numérique au service de la communication interne

L'évolution technologique et scientifique que connaît le monde aujourd'hui est marquante, on assiste à une accélération remarquable de la cadence d'innovation qui redéfinit les contours et modifie profondément les usages.

Dans ce sens la Fédération Syntec qui regroupe des syndicats professionnels spécialisés dans les professions de l'ingénierie, du numérique, des études et du conseil, de la formation professionnelle et de l'événementiel, a identifié dans son livre blanc les dernières technologies qui révolutionnent aujourd'hui le numérique à savoir: « Intelligence Artificielle, Internet des Object, Block chain, Big Data, Economie collaborative, Fast In, Open API, Chaîne 3D, Service Cloud » qui sont devenus des éléments de armes concurrentiel dont peut disposer les entreprises. La figure ci-dessous synthétise quelques outils qui ont fondé la révolution numérique au Maroc.

Figure 1: Les 9 innovations qui font la révolution numérique

Source : Livre blanc : Innovation et technologies. Révolution digitale : un nouveau rôle pour les acteurs du numérique ? Syntec Numérique. p : 5, 2017.

L'avènement de ces technologies a fait naître de nouvelles responsabilités et exigences. En outre, la majorité des entreprises marocaines sont désormais dans l'obligation de relever le défi d'innover et adopter de nouveaux concepts et de nouvelles idées pour conquérir des nouveaux marchés. En effet, elles sont contraintes d'initier une transformation numérique et cela par l'adoption de ces récentes technologies et accélérer l'adoption de leur usages. Pour accompagner la mondialisation, les entreprises doivent en premier lieu évaluer leur maturité numérique et leur capacité à gérer le processus de transformation digitale.

1.3. Stratégie numérique et communication interne

Le marché marocain est en pleine transition. Nous sommes en train de vivre une abondance en matière d'innovation et un accroissement d'introduction des nouvelles technologies et de digitalisation dans les entreprises marocaines. Certains d'entre eux ont déjà pris conscience et ont entamé leur processus de transformation numérique à des niveaux de progression et de maturité plus ou moins variables, d'autres sont de plus en plus motivées et mobilisées pour compléter le processus de digitalisation afin d'assurer leur compétitivité et leur pérennité.

Les entreprises veillent aujourd'hui à découvrir les tendances du digital et d'identifier les évolutions numériques futures, pour bien mener leur transformation et mieux diriger leurs stratégies. Grâce à plusieurs conférences, formations ou bien des études qui se font annuellement dont la plus célèbre est l'initiative du Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) une étude annuelle Digital Trends Morocco, qui est devenue une référence en matière de technologies de l'information (NTIC). Cette étude dresse un tableau complet sur le niveau d'intégration des NTIC dans les stratégies de développement des entreprises marocaines.

Les Digital Trends Morocco, sont établis sur la base d'une étude annuelle, visent à identifier les tendances, les pratiques et les perspectives du Digital au Maroc grâce à un sondage auprès de directeurs et responsables marketing, communication et digital. Elle englobe différents secteurs d'activités, dont les banques, les assurances avec 35% et l'immobilier avec 12% ainsi que 10 autres secteurs. Aujourd'hui, pour maximiser les résultats et rénover leurs stratégies de communication et de marketing, les entreprises marocaines s'efforcent à connaître le nombre de clics, les retombées de l'e-mailing, le trafic du site web, l'évolution de la notoriété de la marque sur les réseaux sociaux. Selon la même étude, 81% des entreprises déploient une stratégie digitale contre 58% en 2017 comme nous pouvons le constater sur la figure ci-dessous :

Figure 2: *L'utilisation du digital par les entreprises*

Source : *Digital trends Morocco 2018*

Alors que le budget digital équivaut à 8 % seulement du budget marketing, en 2016, 78 % des annonceurs accordaient un budget de moins de trois millions de dirhams au digital. Aussi, huit annonceurs sur dix déploient désormais une stratégie digitale. Cependant, dans les trois quarts des cas (75 %) de ces stratégies sont dictées par le siège régional ou international de l'entreprise, et non localement. la figure ci-dessous montre le budget alloué par les entreprises marocaines à la digitalisation.

Figure 3: Le budget digital en 2017

Source : Digital trends Morocco 2018

Le top 5 des profils clés de la transformation digitale est occupé par les chefs de projets, suivi par les community managers, les directeurs/responsables de l'entité digitale, les web designers, et enfin les développeurs web. Toutefois, un annonceur sur deux a prévu d'embaucher en 2018 une ressource dédiée au digital, une orientation semblable à 2016, où 52 % des entreprises annonçaient vouloir recruter des profils pour le digital en 2017.

En termes de plateformes digitales les plus utilisées, les sites web sont en tête de liste avec 91% contre 83% en 2016 et les réseaux sociaux avec 88%, avec 91% des entreprises qui sont présentes sur les médias sociaux, principalement sur Facebook, suivi de Youtube avec 85% et Twitter avec 77%. Il est à noter que l'étude prévoit qu'en 2018, l'usage de LinkedIn et Instagram va se renforcer avec respectivement 71% et 62% :

Enfin, concernant les facteurs clés de succès du digital, l'engagement du top management est considéré primordial, Il est décrit comme levier (85%) devant le budget approprié (55%) et l'expertise digitale interne et externe (53%). Le manque d'engagement du top management se trouve pour sa part sur la tête de liste des freins du succès du digital (53%), devant l'inexistence de budget spécifique (43%) :

Cette étude met en lumière la maturité relative de ce secteur au Maroc. Car, même si les postes dans la fonction sont en augmentation, les profils sont encore majoritairement orientés vers la communication et vers la gestion de projet. Par ailleurs, les entreprises les moins matures se focalisent sur les technologies individuelles et ont des stratégies purement opérationnelles. En revanche, les entreprises plus matures ont, quant à elles, une perspective stratégique avec un objectif de transformation des processus business et sont ouvertes au changement et à la prise de risques.

3. Conceptualisation de la recherche

3.1. Le cadre conceptuel de la recherche

La démarche stratégique menée par les entreprises sur la communication interne a pour but de faciliter la compréhension des objectifs stratégiques liés à une nouvelle démarche du changement et cela en réduisant au maximum les facteurs de rejet et de résistance.

Dans cette logique où l'action se suffit à elle-même, cette stratégie est très rarement contrôlée et pilotée, et cela vient de la difficulté à évaluer avec précision le niveau des acteurs en charge de sa mise en œuvre et le degré d'influence qu'elle peut avoir sur les collaborateurs.

Pendant, la conception et la mise en œuvre de cette stratégie ont toujours été inéluctables au phonème digital, et aux innovations technologiques, ces derniers ont souvent été vus comme

un élément d'une importance cruciale contre la concurrence. Par contre la difficulté de leur mise en place dans une stratégie de communication interne était essentiellement liée au savoir, aux connaissances et aux conditions organisationnelles menées par les entreprises, qui doivent être analysés minutieusement pour que la technologie soit au service de la stratégie.

Dans notre communication, nous considérons que la stratégie de la communication interne menée par les entreprises, et les innovations technologiques évoluent parallèlement. Il convient dès lors de repérer les conditions favorables à sa réalisation au sein de l'organisation et d'étudier les éléments potentiels que les acteurs de ce processus peuvent avoir sur l'organisation et sur les collaborateurs.

La revue de la littérature que nous avons réalisée dans ce sens montre que la stratégie de communication menée par les entreprises occupe des statuts variés selon les conceptions des organisations et les perceptions des acteurs en question, ce qui nous a permis de ressortir trois approches à étudier afin d'apporter des réponses nécessaires à notre problématique.

Approche 1 : la gestion du changement organisationnel dépend des outils et des stratégies adoptées par les entreprises.

Approche 2 : la digitalisation des processus internes produit un effet significatif sur la satisfaction des collaborateurs.

Approche 3 : plusieurs facteurs peuvent entraver le changement vers le digital et bloquer la réussite de la stratégie de communication interne.

Chaque approche a mis en évidence un facteur ou une relation de causalité entre les effets du digital et le comportement des collaborateurs envers la stratégie de communication adoptée par les entreprises. La réussite de cette relation devra permettre un dépassement des obstacles qui freinent les objectifs de la communication interne.

« Cependant, pour répondre à notre problématique qui cherche à analyser comment l'entreprise marocaine conçoit sa stratégie de communication interne face au changement organisationnel dû en partie à l'accélération de la transformation digitale imposée par le contexte sanitaire actuel ? Il est nécessaire de regrouper tous ces éléments théoriques dans un contexte de recherche, et ce dernier sera divisé en trois hypothèses ».

3.2. Hypothèses de recherche

Après avoir identifié les construits théoriques faisant l'objet de notre recherche, nous avons spécifié les relations pouvant exister entre nos variables sous forme des affirmations appelées les hypothèses de recherche que nous avons synthétisée dans le schéma ci-dessous :

Figure 4: Hypothèses de recherche

Source : *Elaboré par nos soins*

L'étude va porter généralement sur des entreprises structurées qui ont fait intégrer le digital et les nouvelles technologies dans leur stratégie de communication.

D'après une étude exploratoire de plus que l'état de l'art, on a pu dégager les thèmes suivants pour l'étude empirique.

Tableau 1: *Thème et facteur d'étude empirique*

Thèmes	Facteurs
1	Effet dirigeant
3	Engagement et la motivation
4	Formation
5	Compétences
6	la manière d'introduire le changement
7	Maturité technologique
8	La réorganisation du travail et la gestion des compétences
9	Canaux de communication
10	Le climat de l'entreprise

Source : *Elaboré par nos soins*

Tous ces facteurs peuvent constituer un schéma qui va être notre guide sur la partie empirique ce qui va nous permettre de ressortir les facteurs les plus explicatifs empiriquement.

Cependant, on peut dire que l'entreprise doit mettre en œuvre un ensemble cohérent de moyens dont les principaux sont : une organisation du travail motivante, des politiques adaptées à l'entreprise et à son personnel, une hiérarchie qui assume ses responsabilités, une organisation convenable, des relations efficaces et une excellente organisation des communications.

3.3.Élaboration de l'outil d'observation

L'objectif de cette partie de la communication est de justifier le choix de la méthodologie ainsi que de montrer l'importance que présente notre terrain de recherche.

Pour pouvoir répondre à notre problématique de recherche, nous allons procéder à une étude qualitative basée sur les entreprises structurées qui ont fait intégrer le digital et les nouvelles technologies dans leur stratégie de communication.

Nous avons retenu dans cette perspective 2 Axes principaux :

- Le premier est d'ordre économique. En effet, un intérêt particulier est porté aux digital par plusieurs entreprises dans cette période de pandémie.
- La seconde est d'ordre scientifique : car il existe peu de recherche analysant l'effet de la digitalisation sur le développement de la stratégie de communication interne en générale et sur la démarche de la conduite du changement en particulier.

Notre étude aborde trois Aspects majeurs. Tout d'abord, la communication interne, la stratégie adoptée par les entreprises en relation avec la conduite du changement et celle en rapport avec la transformation digitale.

4. Conclusion :

En conclusion, la digitalisation est devenue un phénomène universel qui a bouleversé en profondeur les habitudes des entreprises. Au fil des années, cette notion a transformé le monde en donnant naissance à un système mondial d'interconnexion de réseaux informatiques, qui est devenu actuellement une vraie arme stratégique souvent mentionnée dans le discours des dirigeants comme étant une solution pour la promotion et le développement, et aussi comme une dynamique nécessaire à toute organisation.

L'enjeu aujourd'hui pour les entreprises est donc de trouver des méthodes innovantes permettant d'instaurer dans sa stratégie de communication les outils du digital vu qu'il représente aujourd'hui une vraie valeur ajoutée.

Ce travail nous a permis de comprendre comment l'entreprise marocaine doit anticiper les attentes, imaginer les solutions adéquates pour embarquer les collaborateurs dans cette nouvelle aventure innovante. Nous avons identifié la façon pour l'entreprise d'adapter sa stratégie, gérer le changement afin de s'approprier les codes et les pratiques du digital et de mettre la stratégie au service de la technologie.

Références :

- (1) ANRT. Communiqué de presse (2017) : Les usages s'intensifient et se diversifient, Disponible sur : <https://www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/cp-enquete-tic-2016-fr.pdf>
- (2) ANRT. Observatoire des abonnements à internet au Maroc (2017). Disponible sur : https://www.anrt.ma/sites/default/files/publications/2017_t4_tb_internet.pdf.
- (3) Bouhrara. Internet au Maroc (2018) : Les habitudes des usagers décortiquées, Finances News, le. <https://financenews.press.ma/article/alaune/internet-au-maroc-les-habitudes-des-usagers-decortiquees>.
- (4) Digital trends Morocco. The Rolling Notes. Disponible sur : <https://www.therollingnotes.com/2018/02/25/adsgam-digital-trends-morocco-2018/>.
- (5) Fédération, Synthec., Disponible, sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_Syntec.
- (6) Ghislain KueteTadzong (2016). Changer de communication pour communiquer sur le changement : un défi posé par la transformation digitale au sein des grandes entreprises ?. Science politique.. [ffdumas-01475735f](https://doi.org/10.1017/S0022278X16000000)
- (7) Jean Marie CHARON (2011) « Les médias à l ère numérique », p : 17 114 Nathalie SONNAC, Jean GABSZEWICZ, p : 3.
- (8) KOTTER, John P. Leading Change, Boston (1995): Harvard Business Review Press, 1996, 1st Edition. 208p. 16 SCHEIN, Edgar H. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 1st ed. 358p.
- (9) LAGZOULI Abdelhafid (2015), Tpe-pme : 35.000 entreprises marocaines risquent la faillite. Le 360, le 03/07/2015. Disponible sur : <http://fr.le360.ma/economie/tpe-pme-35000-entreprisesmarocaines- risquent-la-faillite-44745>.

- (10) LIBAERT, Thierry. et WESTPHALEN, Marie-Hélène (2012). Communicator : toute la communication d'entreprise. Paris :Dunod, 6ème édition. 640p.
- (11) Livre blanc : Innovation et technologies. Révolution digitale (2017) : un nouveau rôle pour les acteurs du numérique ? Syntec Numérique. Disponible sur :<https://syntecnumerique.fr/sites/default/files/Documents/livre-blanc-innovation-technologies-revolutiondigitale-syntec-numerique.PDF>.
- (12) Nathalie SONNAC, Jean GABSZEWICZ (2016), L'industrie des médias à l'ère numérique, Clamecy, p : 7 ,112.
- (13) NAZIH Ahlam (2015). Analyse/Pourquoi les PME font faillite. Disponible sur : <https://leconomiste.com/article/965084-analysepourquoi-les-pme-font-faillite>.
- (14) TALEB Mohammed. Internet (2012) : rapport du McKinsey, le Maroc en pole position. Libération, . Disponible sur : https://www.libe.ma/Internet-rapport-du-McKinsey-le-Marocen-pole-position_a25801.html.
- (15) Yochai BENCKLER (2006), La richesse des réseaux : marché et liberté à l'heure du partage social, Lyon, 603 p 113 .